

Cuando el *like* reemplaza las relaciones familiares. El ascenso de la socialización secundaria

When the 'like' replaces family relationships. The rise of secondary socialization

Renato Sebastián Larrea Pazmiño

Universidad de Murcia, España
renatosebastian.larreap@um.es

Juan Carlos Solano Lucas

Universidad de Murcia, España
jcsolano@um.es

Juan Antonio Clemente Soler

Universidad de Murcia, España
juanantonio.clemente@um.es

Recibido: 15/12/2024

Aceptado: 03/02/2025

Formato de citación:

Larrea Pazmiño, R.S., Solano Lucas, J.C., Clemente Soler, J.A. (2025). Cuando el *like* reemplaza las relaciones familiares. El ascenso de la socialización secundaria. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 105, 84-109, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/jcsolano.pdf>

Resumen

El estudio analiza cómo el uso intensivo de redes sociales está desplazando las relaciones familiares tradicionales, favoreciendo la socialización secundaria entre adolescentes. La dependencia emocional hacia las plataformas digitales y la búsqueda de validación social en estos entornos digitales afectan negativamente la calidad y frecuencia de las interacciones familiares. Además, se observa una mayor vulnerabilidad en las mujeres y en adolescentes con bajo apoyo familiar. La supervisión parental y el apoyo social en el entorno educativo son factores clave para mitigar el uso problemático de redes sociales y sus efectos negativos en el bienestar psicosocial de los jóvenes.

Palabras clave

Socialización secundaria, redes sociales, validación social, supervisión parental, apoyo familiar.

Abstract

The study examines how intensive use of social media is displacing traditional family relationships, favouring secondary socialization among adolescents. Emotional dependence on digital platforms and the search for social validation in these digital environments negatively affect the quality and frequency of family interactions. Additionally, there is greater vulnerability among women and adolescents with low family support. Parental supervision and social support in the educational environment are key factors in mitigating problematic social media use and its negative effects on the psychosocial well-being of young people.

Keywords

Secondary socialization, social networking sites, social validation, parental supervision, family support.

1. Introducción

El uso intensivo de las redes sociales ha transformado los procesos de socialización en la sociedad contemporánea, desplazando las interacciones familiares tradicionales y otorgando un papel preponderante a la socialización secundaria. Este fenómeno se ha acentuado especialmente en la población adolescente, donde la validación social y la búsqueda de reconocimiento digital han modificado la dinámica de las relaciones interpersonales. En este contexto, el presente estudio busca analizar el impacto del uso intensivo de las plataformas digitales en la reducción del tiempo y la calidad de las interacciones familiares, evaluando los factores que pueden mitigar o agravar esta tendencia.

El interés por esta investigación radica en la creciente dependencia emocional hacia los entornos digitales y su repercusión en el bienestar psicosocial de los jóvenes. Como han señalado estudios recientes, la falta de supervisión parental y el bajo apoyo familiar pueden aumentar la vulnerabilidad de los adolescentes frente al uso problemático de las redes sociales, lo que a su vez puede generar efectos negativos en la cohesión familiar (Bayer *et al.*, 2020; Turkle, 2011). En este sentido, resulta crucial examinar la relación entre la supervisión parental, el apoyo social en el entorno educativo y la preferencia por la interacción digital frente a las relaciones presenciales.

Desde una perspectiva teórica, este estudio se enmarca en el análisis de la socialización secundaria y la progresiva pérdida de influencia de la socialización primaria en la configuración de la identidad adolescente (Berger y Luckmann, 1966). Asimismo, se apoya en estudios sobre adicción a las redes sociales, que destacan cómo los algoritmos de personalización y la validación instantánea refuerzan comportamientos compulsivos (Zuboff, 2019; Orben *et al.*, 2020).

En esta investigación se explorará hasta qué punto el papel de la familia en la socialización de los adolescentes se ve modificado por el tiempo dedicado a las redes sociales. También se examinará si la supervisión parental contribuye a un uso más equilibrado de estos entornos digitales y si el grado de bienestar emocional y social influye en la frecuencia con la que los jóvenes recurren a la interacción virtual en detrimento de las relaciones presenciales.

Analizando estas dimensiones, este artículo pretende aportar evidencia empírica sobre la relación entre la socialización digital y el cambio en las dinámicas familiares, contribuyendo al debate sobre el papel de las nuevas tecnologías en la construcción de las identidades juveniles y la redefinición de los procesos de socialización.

2. Fundamentación teórica

2.1. Redes sociales y transformación de la interacción social

Los entornos digitales principales en los que la población se desenvuelve son las Social Networking Sites (SNSs), plataformas web que permiten a los usuarios comunicarse y socializar mediante medios computerizados (Bayer *et al.*, 2020). De entre los distintos tipos de SNSs, las redes sociales constituyen el foco de esta investigación. Estas plataformas comparten características comunes: un perfil individual para cada usuario, herramientas que permiten mantener una comunicación continua, y la posibilidad de interactuar y consumir contenido de otros perfiles (Ellison y Boyd, 2013).

Desde su aparición, las redes sociales, al igual que internet, se han destacado por su capacidad de expandirse rápidamente y alcanzar a toda la población. En el caso de España, el 96% de hogares ya contaba con una suscripción a internet en el año 2021 (DESI, 2022) y, el impacto de redes sociales sigue esta tendencia de expansión: en 2024, el 85% de la población en línea entre 12 y 74 años utiliza redes sociales, alcanzando los 30,5 millones de usuarios (IAB Spain, 2024).

La capacidad de las redes sociales para integrarse en la vida cotidiana de la población y expandir su uso se basa principalmente en dos factores: su rol funcional dentro de la estructura social y la efectividad de sus mecanismos de retención de usuarios.

En primer lugar, la funcionalidad de las redes sociales se manifiesta en un contexto social basado en premiar y priorizar la inmediatez y la comunicación continua entre la población, y buscar de manera constante la aceptación y validación del grupo. En este escenario, la exclusión de los espacios virtuales, considerados por ciertos grupos de población como el medio principal de interacción social, puede llegar a generar un cierto aislamiento social y suponer dificultades para el desarrollo social del individuo. Esto sucede debido a dos factores principalmente: el valor asociado a la identidad digital se extrapola al valor social en contextos físicos, reforzando la necesidad de una participación activa y constante para evitar quedar apartado del grupo de iguales y relegado en el escenario social al estar fuera del foco de atención (Turkle, 2011; Ellison y Boyd, 2013) y a la presión de los pares, entendida como la presión para pensar o comportarse conforme a ciertas directrices prescritas por un grupo determinado que se relacione con el individuo (Clasen y Brown, 1985). En las redes sociales, no basta con participar y estar conectado para pertenecer al grupo; es necesario que el comportamiento se adecúe a los gustos, necesidades y estándares que este valide. (Beyens *et al.*, 2016).

En segundo lugar, la retención de usuarios no se explica únicamente por la interacción entre pares, sino por el diseño estratégico de las plataformas. Este diseño incluye algoritmos de personalización de la experiencia. Se aprende a interpretar y a anticipar los intereses de cada usuario, optimizando la relevancia del contenido mostrado a cada persona (Zuboff, 2019; Bucher, 2018). Adicionalmente, características como el desplazamiento infinito (infinite scroll) aseguran una navegación dentro de la plataforma continuada e ininterrumpida, consiguiendo a su vez una sensación de curiosidad que engancha a los usuarios por el propio desconocimiento de qué vendrá a continuación (Alter, 2018). Otros elementos, como las notificaciones constantes funcionan como recordatorios que incitan al usuario a participar de nuevo en dinámicas de validación social. El usuario percibe el tiempo que no se está usando la red social, la cantidad de “likes” o los comentarios que su perfil digital o contenido que le interesa genera. Lo que produce en el usuario una sensación de miedo a perderse algo (fear of

missing out, FOMO), intensificando la necesidad de acceder de manera frecuente a las redes sociales, no solo observar; sino para formar parte de estas (Orben *et al.*, 2020; Bayer *et al.*, 2020). Otros recursos, como el uso de lo emocional y sentimental, son herramientas para obtener la atención de los usuarios a través de recuerdos. Y también la aplicación de técnicas de gamificación como las “rachas” (streaks), que actúan como incentivos mediante objetivos y recompensas necesarias para aumentar el valor de su identidad digital e incluso para poder acceder a determinado contenido (Morschheuser *et al.*, 2017; Turkle, 2011).

La funcionalidad de las redes sociales se ha vuelto casi un requisito para relacionarse con más personas. Junto estos mecanismos de retención, se crea un entorno digital que ofrece muchos beneficios que son valorados por el grupo de iguales. Como consecuencia directa, los individuos, especialmente la población joven, integran de forma casi inconsciente estos entornos y relaciones en su vida diaria, convirtiéndolos en su principal medio de socialización (Turkle, 2011).

La ubicuidad de las redes sociales y la percepción positiva de los usuarios tienen un impacto significativo en la vida de las personas. Al ocupar una posición privilegiada en su vida diaria, estas plataformas demandan una cantidad considerable de tiempo para mantener un alto valor de la identidad digital. Como resultado, las prioridades se reconfiguran y las actividades sociales físicas se adaptan a estas dinámicas digitales (Boyd, 2014). Este reajuste en la distribución del tiempo afecta la calidad de las relaciones interpersonales presenciales, que tienden a superficializarse en favor de conexiones digitales que priorizan la validación social sobre la comunicación genuina (Turkle, 2015). Las interacciones cara a cara, aunque emocionalmente más profundas, requieren un compromiso temporal y espacial y no ofrecen estímulos inmediatos o cuantificables como en las redes sociales, reforzando así la preferencia por lo virtual (Shao *et al.*, 2024).

Al establecer la conectividad virtual como principal medio para socializar, se refuerza la dependencia a estos espacios, pues el usuario pierde capacidades de relación en contextos físicos y prioriza la interacción virtual para obtener aprobación social y un sentimiento de pertenencia (Orben *et al.*, 2020). La digitalización en todas las esferas sociales ha convertido lo digital en una obligación para cumplir con los estándares y requisitos mínimos para ser considerado una persona útil (van Dijck, 2013).

Es, por tanto, que tanto la relevancia social que toda la población brinda a las redes sociales, como el requerimiento estructural de su uso por parte de las esferas digitalizadas generan un entorno en donde los usuarios se ven forzados a priorizar su identidad y presencia digital de manera constante sobre otras formas de interacción y actividad social, alterando el equilibrio entre la capacidad de elección de cada individuo en sus actividades cotidianas (Shao *et al.*, 2024).

2.2. Normalización del uso intensivo de las redes sociales

La normalización de una actividad constante en entornos digitales se considera necesaria para incrementar el valor social de la identidad digital, haciéndola relevante y mejorando su posición en otras esferas sociales. Además, los sistemas de validación organizados por entidades privadas fomentan la dependencia de estas plataformas, como plantean Ball-Rokeach y DeFleur (1976).

Las redes sociales se han consolidado en algunos sectores de la población, especialmente entre los más jóvenes, convirtiéndose en un espacio virtual necesario para alcanzar y sentir la aceptación y la aprobación de sus iguales, e incluso de aquellos que no conocen físicamente. Esto implica una relación de control de las redes sociales y de

los usuarios sobre sí mismos, lo que puede conllevar riesgos significativos, como descuidar otras áreas o espacios de socialización real o física.

Desde esta perspectiva, Echeburúa y Corral (1994) sostienen que cualquier comportamiento placentero puede derivar en adicción. En este sentido, el desarrollo social virtual, que lleva al individuo a desatender otras actividades diarias, modifica la capacidad y la voluntad de gestionar aspectos cognitivos, conductuales y fisiológicos. Así, el uso compulsivo de internet puede verse como un fenómeno que altera la estabilidad social, no solo por los comportamientos individuales negativos que induce, sino por el riesgo de retroalimentación que plantea, al generar una necesidad constante de validación y cuestionando los objetivos personales de cada usuario. Esta retroalimentación afecta la interacción social física, pudiendo desplazarla como mecanismo de relación y fomentando que el individuo se habitúe a una vida social predominantemente en línea. La interiorización de estos mecanismos digitales puede producir una pérdida de competencias relacionales, provocando un alejamiento de las esferas sociales físicas impactando negativamente en sus relaciones fuera de las redes sociales (Turkle, 2011).

Siguiendo el DSM-5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, 5ª edición), el uso compulsivo de internet encaja en la categoría de adicción, entendida como un patrón problemático de uso prolongado que interfiere significativamente en la vida social y disminuye la calidad de vida (American Psychological Association, 2013). Asimismo, el ICD-11 (Clasificación Internacional de Enfermedades, 11ª edición) define las adicciones como alteraciones conductuales que impactan la capacidad de control y persisten a pesar de sus efectos negativos (Organización Mundial de la Salud, 2019). Ambos manuales coinciden en la necesidad de reorganizar las categorías de adicciones en respuesta a los cambios sociales impulsados por la globalización y la modernización tecnológica, introduciendo una categoría específica para las adicciones no relacionadas con sustancias. Este enfoque abarca las adicciones comportamentales, que Griffiths (2005) define como trastornos generados por comportamientos repetitivos con consecuencias negativas, que el individuo reproduce a pesar de conocer su impacto adverso en su desarrollo social.

Considerando la definición de adicción comportamental y la expansión masiva de las redes sociales, es pertinente clasificar la adicción a plataformas digitales dentro de esta categoría, dado que no implica un consumo de sustancias (Kuss y Griffiths, 2011). En este marco, podemos definir la adicción como el uso compulsivo o problemático de plataformas digitales que afecta el autocontrol y produce efectos perjudiciales en la vida del individuo (Caplan, 2002). Esta adicción se desarrolla de forma gradual y persistente, fomentando comportamientos dependientes de las interacciones y refuerzos digitales (Díaz-Aguado *et al.*, 2018), ya sea mediante estímulos o recompensas sociales percibidas en estos entornos (Pedrero *et al.*, 2007; Carbonell *et al.*, 2012).

Es importante destacar que esta adicción es transversal a las esferas sociales del sujeto, impactando no solo en el ámbito digital sino también en sus actividades cotidianas. El sujeto prioriza su representación en internet, mostrando una necesidad constante de estar conectado y desarrollar su vida social en la red (Echeburúa, 2012; Echeburúa y Requesens, 2012).

2.3. Factores de riesgo de la socialización digital

Los factores de riesgo se definen como aquellos elementos que facilitan la aparición de comportamientos y actitudes negativas, en este caso, en el uso de plataformas digitales. En contraste, los factores de protección se entienden como estrategias o recursos que ayudan a enfrentar el problema, proporcionando soluciones

para mitigar y reducir los efectos negativos del consumo dañino en el individuo (Bányai *et al.*, 2017).

Dado que nuestra población de estudio son adolescentes, es importante mencionar que, aunque esta etapa de desarrollo suele presentar patrones de conducta asociados a la rebeldía y la inconformidad, el desarrollo de comportamientos adictivos no es inherente a estos. No todos presentan indicios de comportamientos adictivos simplemente por estar en esta franja de edad (Becoña, 2009).

Para profundizar en el análisis de los factores de riesgo, es esencial clasificarlos, diferenciando los ámbitos en los que operan según las condiciones que influyen en el uso compulsivo de las redes sociales. Nos basaremos en tres modelos teóricos propuestos por Dickson *et al.* (2002), Tsai *et al.* (2000) y Odriozola (2012). En sus investigaciones, estos autores identifican diversos ámbitos de riesgo que coinciden con los contextos y entornos de la vida cotidiana de la población adolescente. Estos factores de riesgo pueden agruparse en cuatro categorías principales:

- Factores de riesgo personales: relacionados con el dominio personal, abarcando factores genéticos y características de personalidad específicas. Las variables empleadas en esta dimensión son Uso Problemático de Internet (UPI), por su vinculación con ciertas características de la personalidad, como la impulsividad o la búsqueda de sensaciones. La preferencia por la conexión digital frente a interacciones sociales, porque refleja características de la personalidad, como la introversión o la ansiedad social. El estado emocional, ya que un estado emocional negativo puede aumentar la vulnerabilidad a otros factores de riesgo. Y la frecuencia de uso de redes sociales (horas), ya que puede estar relacionado con características de personalidad, como la necesidad de validación externa.
- Factores de riesgo familiares: vinculados a las relaciones interpersonales cercanas, como la cohesión familiar, el comportamiento de los miembros del hogar y la estructura familiar en general. En este caso, las variables utilizadas son: la supervisión parental que está directamente relacionada con el establecimiento de normas y los límites establecidos. Y la ayuda familiar que mide desarrollo saludable del adolescente a través de la asistencia, el consejo y la ayuda.
- Factores de riesgo sociales: presentes en el entorno social más amplio del adolescente, incluyendo presiones y normas sociales. En este escenario, se han empleado las variables: Uso Problemático de Internet (UPI) y la frecuencia de uso de redes sociales (horas), ya que tratamos de medir cómo las normas y presiones sociales pueden influir en el uso excesivo de internet, especialmente si el entorno social del adolescente valora mucho la presencia en línea. También, la preferencia por la conexión digital frente a interacciones sociales, pues puede indicar una falta de habilidades sociales o una presión social para estar constantemente conectado. El apoyo social en el centro educativo, porque un buen apoyo social en la escuela puede mitigar las presiones y normas sociales negativas.
- Factores de riesgo académicos: aquellos relacionados con el contexto educativo, que es el principal espacio de aprendizaje y socialización del adolescente. Y en este caso, hacemos usos nuevamente del apoyo social en el entorno educativo pues es crucial para el bienestar del adolescente. La falta de este apoyo puede aumentar el riesgo de problemas académicos y emocionales. Y también, la

motivación escolar, la cual está relacionada con el rendimiento académico y herramienta de protección ante las adicciones.

2.4. Del hogar a la red: el cambio en los procesos de socialización

Recordemos que en la sociología de la educación clásica el proceso de socialización se divide en dos etapas, la primaria y secundaria. La primaria se caracteriza porque el periodo en el que se aprenden y adoptan las normas, valores, comportamientos y habilidades necesarios para integrarse en su sociedad. Este proceso ocurre principalmente a través de la interacción con la familia. La segunda etapa es la socialización secundaria, entendida como el proceso mediante el cual los individuos interiorizan normas y valores propios de los grupos en los que se integran fuera de su núcleo familiar (Berger y Luckmann, 1966).

En el contexto actual, las redes sociales no solo actúan como plataformas de interacción, sino que también se posicionan como espacios donde se construyen y consolidan las identidades de los adolescentes. Este desplazamiento del ámbito familiar hacia los entornos digitales altera los procesos de socialización. Según Luckmann (1979), la familia desempeñaba un rol central en la transmisión de valores y normas. Sin embargo, la irrupción de las redes sociales ha provocado una extensión del grupo de iguales al ámbito íntimo, permitiendo a los adolescentes conectarse de forma continua con sus pares y relegando la interacción familiar a un plano secundario.

La búsqueda de pertenencia y validación social en los entornos digitales se ve reforzada por la presión de los pares, que establece dinámicas de conformidad y aceptación. Como demuestra la teoría de la influencia social de Asch (1951), los individuos tienden a alinearse con los valores y conductas predominantes en su grupo para evitar la exclusión. Esta tendencia se ve amplificada por el ya mencionado concepto de FOMO, identificado por Przybylski *et al.* (2013), que impulsa un uso intensivo y problemático de las redes sociales para mantenerse actualizado y relevante dentro del grupo.

Este escenario, donde tanto la presión de los grupos de iguales, como la organización, así como la tendencia de uso dentro de la estructura favorecen un consumo continuado y prolongado de plataformas digitales, nos ayuda a presentar nuestro objetivo de estudio. Observamos cómo el peso de esta socialización secundaria disminuye la relevancia de la socialización primaria debido al uso de redes sociales. Esto se ve influenciado por el uso problemático de las redes sociales y el establecimiento de la socialización digital como una intensa vía para establecer relaciones sociales. Como resultado, el usuario sufre cómo las redes sociales arrebatan parte de otros ámbitos de socialización.

Parte del tiempo destinado a otras actividades es desviado a estas nuevas formas de relación, porque los usuarios priorizan su comunicación por estos medios. Sus necesidades sociales se ven cumplidas según el tiempo que pasan en estos entornos digitales, lo que puede favorecer el uso excesivo de internet y redes sociales. Según varios informes, como el *Social Media and Youth Mental Health 2023* y el *Informe sobre Adicciones Comportamentales y Otros Trastornos Adictivos 2023*, se establece que tres horas de uso al día indican la existencia de un uso problemático de internet.

En España, casi el 33% de la población adolescente se encuentra desarrollando un uso problemático de internet y las redes sociales (UNICEF, 2021), llegando a suponer que el 3,5% de la población de 15 a 64 años realizó un uso compulsivo de internet (OEDA, 2023). Este tipo de comportamientos favorecen el desarrollo de afecciones sobre la salud física y psicológica, como ansiedad, insomnio o la reducción de la capacidad de disfrutar del tiempo fuera de entornos digitales (Andreassen *et al.*, 2012).

En suma, estas dinámicas tienen consecuencias en la configuración de las relaciones sociales. Mientras las redes sociales ofrecen una validación casi inmediata mediante likes y comentarios (Turkle, 2011), las relaciones presenciales, como las familiares, requieren tiempo y esfuerzo, careciendo de los estímulos inmediatos propios de las plataformas digitales (Goldner, Abir y Sachar, 2017). Esto deriva en una disminución de la calidad y cantidad de las interacciones familiares, con adolescentes que, aunque físicamente presentes, están mentalmente absortos en sus dispositivos.

Además, la presión por mantener un estatus digital relevante impone un ciclo de atención constante en las redes sociales, desplazando actividades esenciales como el descanso, el estudio o las relaciones presenciales (Echeburúa y Requesens, 2012). Este fenómeno se agrava en contextos donde las dinámicas familiares se ven afectadas por factores externos, como las exigencias laborales de los progenitores, limitando el tiempo disponible para procesos de socialización primaria (Veríssimo *et al.*, 2021).

3. Metodología

Nuestra investigación sobre las adicciones digitales en la población joven se fundamenta en un enfoque cuantitativo y cualitativo, utilizando herramientas de recolección de datos variadas para capturar tanto patrones de uso como contextos relacionales y de socialización.

Por un lado, se hace uso de la Encuesta de Condiciones de Vida de los y las Adolescentes del Municipio de Murcia de 2023. Este es un estudio financiado por el Ayuntamiento de Murcia y realizado entre marzo y mayo de 2023. Esta encuesta implicó a estudiantes de 14 a 18 años que cursaban Enseñanza Secundaria en España (3º y 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, Ciclos de Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio de FP) en el municipio de Murcia.

Se utilizó un muestreo polietápico con tres etapas de estratificación y una cuarta etapa de aleatorización por conglomerados. Las unidades de las tres primeras etapas fueron los estudiantes de secundaria (obligatoria y postobligatoria) del municipio, seleccionados por conglomerados que representaban los diferentes centros educativos. La muestra final, compuesta por 1138 estudiantes, se determinó considerando el total de estudiantes de secundaria del municipio en el curso 2022-2023, con un error muestral del $\pm 2,72\%$, un nivel de confianza del 95,5% y $p=q=0.5$. La información sobre el tamaño del universo se basó en los datos de alumnos disponibles en el curso 2023-2024.

Para estratificar las unidades de muestreo, se crearon estratos por nivel educativo, titularidad y entorno (urbano o semiurbano), aplicando una afijación óptima en cada etapa. La selección final de la muestra se realizó mediante un muestreo aleatorio simple por conglomerados, considerando como conglomerados los centros educativos, con una estimación de 30 estudiantes por clase.

El estudio emplea diversas escalas para evaluar aspectos clave del comportamiento y bienestar de los adolescentes. Cada herramienta está diseñada para medir las diferentes dimensiones del riesgo.

Para evaluar el grado de supervisión y control ejercido por los padres sobre sus hijos adolescentes, se utilizó una escala de Supervisión Parental, estructurada en dos componentes: establecimiento de normas y control parental. Esta escala, compuesta por 8 ítems, mide tanto el establecimiento de límites específicos en el hogar como el conocimiento que los padres tienen sobre las actividades, el círculo social y el desempeño académico de sus hijos. Cada ítem se evalúa mediante una escala Likert de 4 puntos (1: “Se aplica muy mal a mí” a 4: “Se aplica muy bien a mí”). La consistencia interna de la escala, evaluada mediante el Alfa de Cronbach, fue de 0,821, indicando una fiabilidad alta. La puntuación total se obtiene sumando las respuestas de cada ítem,

estableciendo tres niveles de supervisión: baja (≤ 17 puntos), moderada (18 a 26 puntos) y alta (≥ 27 puntos).

Para medir el uso problemático de internet, se usó la escala de Uso Problemático de Internet (UPI), que evalúa, con 13 ítems, la pérdida de control, el grado de preocupación, los síntomas de abstinencia, la regulación emocional y el impacto en las relaciones y responsabilidades. Cada ítem se evalúa mediante escala Likert de 5 puntos (1: “Nunca” a 5: “Frecuentemente”). La consistencia interna de la escala, evaluada mediante el Alfa de Cronbach, fue de 0,89, indicando una alta fiabilidad. La variable se categorizó en dos niveles: “Bajo riesgo” (≤ 22 puntos) y “Alto riesgo” (≥ 23 puntos).

Para analizar el grado de apoyo social percibido por los adolescentes en su centro educativo, se utilizó una escala de Apoyo Social en el Ámbito Escolar, que evalúa, a través de cinco ítems, la percepción del estudiante sobre el entorno relacional y el grado de apoyo disponible en su centro educativo. Cada ítem se evalúa mediante una escala Likert de cinco puntos (1: “Desacuerdo total” a 5: “Acuerdo total”). La puntuación total se obtiene sumando las respuestas de cada ítem, estableciendo tres niveles de malestar emocional: bajo (≤ 9 puntos), moderado (10 a 20 puntos) y alto (≥ 21 puntos).

La escala de Ayuda Familiar (AF) se utilizó para evaluar el nivel de apoyo y bienestar familiar percibido por los adolescentes. Esta escala, compuesta por cinco ítems, evalúa la percepción subjetiva de los adolescentes sobre el cuidado, la comunicación y el apoyo en el entorno familiar. Cada ítem se evalúa mediante una escala Likert de 4 puntos (1: “Muy difícil” a 4: “Muy fácil”). La consistencia interna de la escala, evaluada mediante el Alfa de Cronbach, fue de 0,87, indicando una alta fiabilidad. La puntuación total se obtiene sumando las respuestas de cada ítem, estableciendo tres niveles de ayuda familiar: bajo (≤ 13 puntos), moderado (14 a 19 puntos) y alto (≥ 20 puntos).

La Escala de Estado Emocional (EE) mide el grado de malestar emocional que experimentan los adolescentes. Esta escala, compuesta por trece ítems, evalúa la frecuencia con la que los encuestados reportan haber sufrido distintas molestias, agrupadas en tres dimensiones: síntomas de ansiedad, interés y motivación, y percepción de sí mismos y su futuro. Cada ítem se evalúa mediante una escala Likert de cinco puntos (0: “Nunca” a 4: “Siempre”). La consistencia interna de la escala, evaluada mediante el Alfa de Cronbach, fue de 0,93, indicando una alta fiabilidad. La puntuación total se obtiene sumando las respuestas de cada ítem, estableciendo tres niveles de malestar emocional: bajo (≤ 18 puntos), moderado (19 a 40 puntos) y alto (≥ 41 puntos).

Y para evaluar la motivación escolar de los adolescentes, se utilizó una Escala de Motivación Escolar compuesta por diez ítems. Estos ítems incluyen percepción de los estudios, preparación y esfuerzo, bienestar en el entorno escolar y deseo de cambio. Cada ítem se evalúa mediante una escala Likert de 5 puntos (1: “Siempre” a 5: “Nunca”). La consistencia interna de la escala, evaluada mediante el Alfa de Cronbach, fue de 0,838, indicando una fiabilidad adecuada. La puntuación total se obtiene sumando las respuestas de cada ítem, estableciendo tres niveles de motivación escolar: baja (<34 puntos), moderada (34 a 43 puntos) y alta (>43 puntos).

3.1. Hipótesis

En el contexto actual, donde las dinámicas digitales predominan en los procesos de socialización, resulta fundamental investigar cómo estas transformaciones afectan a las esferas elementales de la interacción humana, como la familia. En particular, se analiza cómo el uso extendido de plataformas digitales ha reconfigurado las prioridades sociales y emocionales de quienes utilizan esta tecnología. Partiendo de este marco, y considerando el arraigo de las redes sociales como una de las principales herramientas

para obtener validación y generar un sentimiento de pertenencia entre la población joven se plantean el siguiente objetivo general de nuestro trabajo:

- El uso intensivo de las redes sociales entre la juventud está otorgando un papel predominante a la socialización secundaria (grupo de iguales y medios de comunicación). Como resultado, se produce una invasión y reducción del espacio reservado a la socialización primaria (familia), lo que afecta de manera negativa tanto a la calidad como a la frecuencia de las relaciones familiares. Paralelamente, este fenómeno alimenta una creciente dependencia emocional hacia las plataformas digitales, impulsada por la exigencia personal y colectiva de búsqueda de validación social.

3.2. Hipótesis secundarias

- H1: La población adolescente que experimenta un mayor grado de supervisión parental (ISP) presentan una menor tendencia hacia el desarrollo de un uso problemático de redes sociales.

Esta hipótesis aborda la relación entre la supervisión parental y el uso problemático de redes sociales, lo que permite examinar si la dinámica familiar, parte central de la hipótesis principal, influye directamente en el comportamiento digital. Si se confirma esta hipótesis, se refuerza la idea de que la socialización primaria (representada por los padres) puede moderar el impacto de las redes sociales. Por consiguiente, tanto la socialización primaria como la secundaria se ven representadas a través de la calidad de la relación parental y el uso problemático de redes sociales.

- H2: El uso compulsivo de internet está asociado a una relación social en contextos físicos débil, con un mayor tiempo de uso de redes sociales, que favorece el aislamiento social.

Esta hipótesis explora el vínculo entre el uso compulsivo de internet y la fragilidad de las relaciones sociales presenciales. Esto prueba un mecanismo central de la hipótesis principal: el uso intensivo de redes sociales no solo afecta la socialización primaria, sino también las relaciones en contextos físicos, reforzando el aislamiento social. Esta dependencia emocional se ve reflejada en el uso compulsivo de redes sociales como respuesta al malestar emocional.

- H3: Los adolescentes que presentan un mayor malestar emocional, junto con una menor supervisión parental (ISP) y una relación parental no tan buena, tienen a buscar en las redes sociales un espacio en donde cumplir todas sus necesidades de interacción social aumentando el uso de las mismas.

Esta hipótesis conecta el malestar emocional, la supervisión parental y las dinámicas relacionales en el hogar con la búsqueda de validación en las redes sociales. Por tanto, se aborda directamente el aspecto de la dependencia emocional y la invasión de la socialización secundaria sobre la primaria. Así que la calidad y frecuencia de las relaciones familiares se explora indirectamente en H1 y H3 a través de la supervisión parental y las dinámicas familiares.

Cada hipótesis secundaria ayuda a delimitar posibles relaciones causales o factores moderadores dentro del fenómeno general. Si la hipótesis 1 es capaz de demostrar que la supervisión parental reduce el uso problemático, sugiere que la socialización primaria aún puede ejercer un contrapeso sobre la secundaria. Incluso si se verifica la hipótesis 3 esta confirmaría la relación entre malestar emocional y mayor uso de redes sociales,

podría probarse que el aislamiento y la búsqueda de validación digital tienen raíces emocionales más profundas.

La combinación de resultados de estas hipótesis secundarias permite construir un marco teórico y empírico más robusto para explicar cómo las redes sociales afectan las relaciones familiares y la dependencia emocional. Este marco también podría identificar patrones específicos de vulnerabilidad (e.g., adolescentes con bajo apoyo parental).

3.3. Perfil de la población de estudio y características sociodemográficas

Como ya hemos destacado en la metodología, el público objetivo son los jóvenes de entre 14 a 18 años, siendo esta franja de edad, una de las etapas claves en el desarrollo humano, (Znaniński, 2011), ya que es el momento en donde factores emocionales, sociales y cognitivos son modificados gracias a cómo su personalidad y pensamiento derivan a partir de los procesos de socialización y la manera en la que se relacionan dentro de los diferentes entornos sociales en los que participan, pudiendo destacar la familia y la esfera educativa como principales focos de interacción social (Kanter *et al.*, 2012).

La población adolescente analizada está compuesta por un 53,59% de hombres y un 46,41% de mujeres, con una media de edad aproximada de 15,75 años. En términos de residencia, la mayoría de los adolescentes, un 61,33%, vive en zonas urbanas, mientras que el 38,67% reside en áreas rurales. En cuanto al ámbito educativo, el 54,35% de la población está cursando 4º de ESO, el 25,85% está en Bachillerato y el 19,79% está en ciclos formativos. Esta distribución refleja una notable diversidad en la distribución educativa de la muestra, predominando los niveles educativos obligatorios.

4. Resultados

4.1. Patrones de uso de redes sociales

Los datos de la figura 1 muestran la relación entre el tiempo de uso diario de redes sociales y el sexo de los encuestados. Se observan diferencias significativas: el 32% de los hombres usa las redes sociales menos de dos horas al día, mientras que este porcentaje es considerablemente menor en las mujeres (13,6%).

Figura 1. Distribución de horas de uso de redes sociales al día según sexo

Fuente: Elaboración propia.

En el rango de 2 a 5 horas diarias, las mujeres superan ligeramente a los hombres (50,8% frente a 44,9%). Este hallazgo es interesante debido a que señala una concentración uniforme entre ambos sexos en el nivel intermedio de uso, lo que podría indicar que esta franja de consumo representa una zona común en lo que a consumo digital se refiere.

En el rango de mayor uso –más de 6 horas al día–, las mujeres presentan un porcentaje considerablemente más alto (35,6%) en comparación con la población masculina (23,1%). Hecho que coincide con otras evidencias empíricas (Malo-Cerrato, Martín-Perpiñá, & Viñas-Poch, 2018; Twenge & Martin, 2020; Wong *et al.*, 2022).

En términos generales, las mujeres tienden a presentar un uso diario alto –más de 6 horas– mientras que la población masculina se distribuye mayoritariamente en niveles de uso menores –menos de 2 horas y de 2 a 5 horas–, aunque no hay que olvidar que teniendo en cuenta los valores porcentuales del total de la población adolescente, es evidente una conectividad elevada para todos sin tener en cuenta el sexo, ya que el 76,6% de los adolescentes usa más de 2 horas al día las redes sociales.

Por lo que se refiere a los datos presentados en la figura 2 sobre la frecuencia de uso de redes sociales según el sexo muestran una clara diferenciación entre hombres y mujeres.

Figura 2. Distribución de la frecuencia de uso de redes según sexo

Fuente: Elaboración propia.

En el rango de 1 a 3 días al mes, los hombres presentan un porcentaje más alto (4,2%) en comparación con las mujeres (2,4%), sugiriendo que los hombres tienen mayor representación porcentual en un uso más esporádico, aunque al ser porcentajes que podrían ser catalogados como marginales no poseen una importancia estadística relevante a diferencia de los otros dos niveles.

En el rango de 1 a 4 días por semana, los hombres lideran igual que en el nivel anterior con un 28,2% superando a las mujeres, quienes alcanzan un 18,1%. Esta diferencia porcentual refuerza la idea de que los hombres tienden a presentar un patrón de uso de redes sociales más moderado y menos frecuente en comparación con las mujeres. Hecho que se ve reforzado porque el 79,4% de las mujeres, frente a un 67,6% de los hombres dedican de 5 a 7 días por semana a las redes sociales. Esto pone de

manifiesto en el caso de las mujeres un patrón de uso extendido y mucho más intensivo y constante.

Por último, es importante destacar que esta diferencia observada en los niveles de frecuencia de uso según el sexo del adolescente puede reflejar un uso diferencial de los espacios digitales. Según este patrón, las mujeres, en promedio, parecen estar más involucradas en el uso de redes sociales con el objetivo de reforzar relaciones preexistentes, que gracias a los espacios digitales requieren de una actualización y participación constante y activa, mientras que en el caso de los hombres tienden a usarlas como un medio para conocer personas de manera superficial y que no implica una interacción constante y extendida en el tiempo (Subrahmanyam y Greenfield, 2008), por lo que adoptan una frecuencia de uso menor (28,2% usan redes de 1 a 4 días por semana) en comparación con las mujeres, donde solo el 18,1% presenta esta frecuencia de uso.

Al analizar la conectividad en la población adolescente, se observa que aproximadamente tres cuartas partes de los adolescentes utilizan las redes sociales casi a diario, lo cual evidencia un patrón de uso intensivo y extendido en este grupo etario, que podría estar relacionado de manera directa con la integración de las redes sociales en las prácticas culturales y la integración de lo digital en procesos de socialización y comunicación, llegando a crear un escenario en el que los adolescentes dependen de estos espacios digitales si buscan mantener vínculos sociales estables y ser aceptados y considerados válidos dentro de su grupo de iguales (Jassogne y Zdanowicz, 2020).

4.2. Uso problemático de internet

Por lo que se refiere al riesgo de presentar un Uso Problemático de Internet (UPI), los datos evidencian también diferencias entre hombres y mujeres. Se observan variaciones en las dinámicas de consumo digital, y por ende, patrones de vulnerabilidad por género en el uso excesivo de plataformas digitales.

Figura 3. Riesgo de presentar un uso problemático de internet según sexo

Fuente: Elaboración propia.

En el rango de bajo riesgo de presentar UPI, los hombres muestran un valor porcentual superior (74,2%) al de las mujeres (69,9%). Esto implica que los hombres,

están menos presentes en los niveles de riesgo elevado. Por consiguiente, se observa como el riesgo alto de presentar UPI es más elevado entre las mujeres que entre los hombres, alcanzando un 30,1%, para ellas y un 25,8% entre ellos. Una cifra notablemente alta y preocupante.

4.3. Apoyo social percibido en el ámbito educativo y motivación escolar

Con respecto al apoyo social dentro del entorno escolar los datos revelan que la mayoría de los adolescentes manifiestan recibir un apoyo moderado (71,8%), el resto, se reparte entre un 13,5% que muestra recibir un alto apoyo, y un significativo 14,7% que sostiene sufrir un bajo apoyo social en el ámbito escolar.

Los datos revelan que la distribución del riesgo por sexo es relativamente homogénea. Sin embargo, se observa que un mayor porcentaje de hombres reporta niveles bajos y moderados de apoyo social en comparación con las mujeres. En contraste, las mujeres tienden a percibir un mayor apoyo social. Aunque esto podría indicar que las dinámicas de interacción y las redes de apoyo en el entorno escolar pueden variar según el género, las diferencias son tan pequeñas, que podemos arriesgarnos afirmar que no existen diferencias relevantes entre hombres y mujeres.

En cualquier caso, estos resultados destacan una tendencia hacia niveles intermedios de apoyo social, lo que podría actuar como un factor protector frente a problemáticas relacionadas con el bienestar psicosocial, como el uso problemático de redes sociales. No obstante, un 14.7% de los adolescentes podrían ser más vulnerables al uso excesivo de internet y redes sociales, en un intento por compensar las carencias de interacción social presencial.

Figura 4. Niveles de apoyo social percibido (bajo, moderado y alto) según sexo

Fuente: Elaboración propia.

Podemos observar en la siguiente tabla la motivación moderada es la más prevalente en todos los rangos de tiempo dedicado, con porcentajes de 45,2%, 49,1% y 46,6%. Además, se observa una disminución de la alta motivación a medida que aumenta el tiempo dedicado, bajando de 32,2% a 17,7%, y un aumento de la baja motivación, alcanzando su punto máximo de 35,7% en aquellos que dedican más de 6 horas al día. Esto sugiere que dedicar más tiempo a las redes sociales puede reducir notablemente la motivación en el ámbito educativo.

Tabla 1. Uso diario de redes sociales según el nivel de motivación

Uso en horas de redes sociales	Baja motivación	Motivación moderada	Alta motivación
Menos de 2 horas al día	22,6%	45,2%	32,2%
De 2 a 5 horas al día	22,4%	49,1%	28,4%
Más de 6 horas al día	35,7%	46,6%	17,7%

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 5 se presentan los mismos datos que en la tabla anterior, pero por sexo. Los resultados nuevamente muestran cómo esta motivación varía en relación con el tiempo que dedican a las redes sociales de manera diaria, y cómo esta conexión se manifiesta de manera diferente entre hombres y mujeres.

El análisis revela que en el grupo que usa redes sociales menos de 2 horas al día, el 75,2 % de los hombres y el 83,1% de las mujeres presentan una motivación moderada o alta, con una distribución de género similar en todos los niveles excepto en la alta motivación, donde las mujeres alcanzan el 47,5% frente al 26,2% de los hombres. En el rango de 2 a 5 horas diarias, el porcentaje de motivación moderada o alta en ambos géneros supera el 70%, aunque en el caso de los hombres se observa un ligero aumento en la baja motivación llegando al 27,3%. En el grupo que usa redes sociales más de 6 horas al día, la motivación baja en hombres y mujeres (39,7% y 32,9%), supera de manera considerable a la alta motivación (14,7% y 19,9%, respectivamente), con una notable diferencia de género: el 67,1% de las mujeres se presentan con una motivación moderada o alta, mientras que solo el 60,4% de los hombres alcanza estos niveles de motivación.

Figura 5. Nivel de motivación según horas de uso de redes sociales al día y sexo

Fuente: Elaboración propia.

En términos generales, a medida que aumenta el tiempo dedicado a las redes sociales, la motivación escolar tiende a disminuir en ambos géneros. Sin embargo, las mujeres muestran una tendencia a mantener una mayor motivación escolar, incluso con

un uso intensivo de redes sociales. En el caso de los hombres, estos parecen presentar una mayor correlación entre el uso de redes sociales de manera abusiva y el desarrollo de una baja motivación escolar. Este análisis resalta la importancia de valorar el tiempo de redes sociales como catalizador de comportamientos negativos y dañinos para la vida de los adolescentes y cómo estos afectan a su desarrollo psicosocial.

4.4. Ayuda familiar

En relación con la frecuencia de uso de redes sociales y la ayuda por sexo (fig. 6), se revela que, en general, tanto hombres como mujeres con una alta ayuda tienden a pasar menos tiempo en redes sociales. Específicamente, el 36% de los hombres con alta ayuda familiar usan redes sociales menos de 2 horas al día, en comparación con el 19,3% que las usa más de 6 horas. Sin embargo, el 10% de las mujeres con alta ayuda familiar usan redes sociales menos de 2 horas, mientras que el 33,6% las usa más de 6 horas. Esto sugiere que una mayor ayuda familiar está asociado con un menor uso de redes sociales en el caso de los hombres.

Figura 6. Uso de redes sociales a diario según apoyo familiar percibido y sexo

Fuente: Elaboración propia.

Además, se destaca que el grupo con ayuda familiar moderado presenta el mayor porcentaje de uso de redes sociales entre 2 y 5 horas diarias, tanto en hombres (46,3%) como en mujeres (49,7%). Este patrón se mantiene en el total combinado, donde el 47,4% de los individuos con ayuda familiar moderado usan redes sociales entre 2 y 5 horas. Estos hallazgos indican que la ayuda familiar moderado podría estar relacionado con un uso más equilibrado de las redes sociales, mientras que la ayuda familiar baja se asocia con un uso más extremo, ya sea muy bajo o muy alto.

Cabe remarcar que en el grupo con baja ayuda familiar el 43,6% de las mujeres usan redes sociales más de 6 horas al día, en comparación con el 28,8% de los hombres. Además, un mayor porcentaje de hombres (29,7%) usa redes sociales menos de 2 horas al día en comparación con las mujeres (23,1%). Esto sugiere que las mujeres con baja ayuda familiar tienden a pasar más tiempo en redes sociales que los hombres en la misma categoría.

4.5. Malestar emocional

Con relación a los aspectos emocionales, en la figura 7 se aprecian diferencias significativas en los valores porcentuales del malestar emocional que presenta hombres y mujeres según el tiempo de uso de redes sociales diario.

El análisis del gráfico sobre el malestar emocional y la frecuencia de uso de redes sociales por sexo revela varias tendencias significativas. En primer lugar, se observa que a medida que aumenta el tiempo de uso de redes sociales, también incrementa el nivel de malestar emocional en ambos sexos. Sin embargo, las mujeres tienden a reportar niveles más altos de malestar emocional en comparación con los hombres en todas las categorías de uso de redes sociales. Este hallazgo sugiere una mayor vulnerabilidad de las mujeres al malestar emocional asociado con el uso intensivo de redes sociales.

Figura 7. Grado de malestar emocional en relación con las horas de uso de redes sociales diarias según el sexo

Fuente: Elaboración propia.

En el grupo que usa redes sociales menos de 2 horas al día, la mayoría de los adolescentes presentan un malestar moderado o bajo, con una proporción ligeramente mayor de hombres en estos niveles. En contraste, en el grupo que usa redes sociales más de 6 horas al día, el porcentaje de mujeres con alto malestar emocional es significativamente mayor que el de los hombres. Este patrón indica que las mujeres experimentan un aumento más pronunciado en el malestar emocional con el uso intensivo de redes sociales.

En términos generales, existe una relación directa entre el tiempo de uso de redes sociales y el desarrollo de malestar emocional. A medida que el tiempo de uso aumenta, también lo hace la probabilidad de presentar un malestar considerable.

5. Discusión: Redes sociales y transformación de las relaciones familiares

Como se ha indicado en la metodología, nuestro interés se centra en observar cómo el crecimiento de la socialización secundaria ha invadido parte del espacio propio de la socialización primaria entre los adolescentes. Entendemos que este fenómeno se

desarrolla a través de comportamientos problemáticos en redes sociales y entornos digitales, los cuales ocupan tiempo de uso y a la vez detraen tiempo de relaciones con las familias. Por tanto, nos preguntamos si el uso problemático de internet puede verse influido por la supervisión parental; y a su vez, si afecta a la relación que tenga el adolescente con sus padres. cómo estos afectan a su desarrollo psicosocial.

5.1. Supervisión Parental y Uso Problemático de Internet

Como se puede ver en la figura 8, entre la relación de las variables Índice de Supervisión Parental (ISP) y Uso Problemático de Internet (UPI), se observa que en condiciones de baja supervisión, los hombres muestran un mayor porcentaje en la categoría de bajo riesgo (67.3%) en comparación con las mujeres (54.8%), mientras que el riesgo alto es notablemente más prevalente entre estas (45.2%) frente a los hombres (32.7%). Este hallazgo podría indicar que, en ausencia de suficiente supervisión, las mujeres se enfrentan a mayores factores de vulnerabilidad o sufren una mayor exposición a riesgos elevados.

Figura 8. Riesgo de presentar un uso problemático de internet según el grado de supervisión parental según sexo

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, este patrón se modula con el aumento de la supervisión. En escenarios de supervisión moderada, ambos sexos experimentan una reducción en los porcentajes asociados al riesgo alto, siendo más marcada para los hombres 23.9%, frente al 31.3% de las mujeres. En el nivel más alto de supervisión, se evidencia un cambio interesante: las mujeres alcanzan el porcentaje más bajo de riesgo alto de uso compulsivo de internet (22.1%), superando a los hombres (77.9% en bajo riesgo frente a 71.7%). Esto sugiere que la supervisión actúa como un factor protector particularmente efectivo para las mujeres, reduciendo de manera significativa la probabilidad de exposición a riesgos altos y equilibrando las diferencias iniciales observadas en niveles de supervisión más bajos.

5.2. Ayuda Familiar y Uso Problemático de Internet

Nuestro siguiente interrogante en esta discusión y análisis de resultados es si la supervisión parental con relación a la UPI influye al nivel de ayuda familiar percibido por los adolescentes.

En la figura 9, los datos sobre el riesgo de desarrollar un uso problemático de internet (bajo y alto riesgo) en función de los niveles de ayuda familiar (AF) y el índice de supervisión parental (ISP), desglosados por sexo, revelan patrones significativos que remarcan la importancia de estos factores con relación a un consumo digital dañino para los adolescentes.

Figura 9. Nivel de ayuda familiar percibido, índice de supervisión parental y el riesgo de uso problemático de internet según sexo

Fuente: Elaboración propia.

En primer lugar, en un bajo nivel de ayuda familiar, vemos cómo, en el caso de los hombres, un bajo nivel de atención familiar presenta un mayor riesgo de presentar un UPI cuando el ISP es alto (38,1%) en comparación con un ISP bajo (27,8%) y moderado (24,1%). Esto sugiere que incluso con una supervisión parental alta, la ausencia de apoyo familiar puede incrementar el riesgo. En el caso de las mujeres, aquellas con un bajo nivel de AF muestran una tendencia diferente. Aquellas con ISP bajo tienen un riesgo alto considerablemente mayor (50%) en comparación con mujeres con ISP moderado (25,0%) o alto (26,7%).

Analizando el nivel moderado de ayuda familiar, los hombres muestran una disminución general del riesgo alto con niveles crecientes de ISP. El porcentaje de riesgo alto es mayor con un ISP bajo (42,2%) en comparación con un ISP moderado (26,1%) y alto (31,4%), sugiriendo que el apoyo familiar moderado mitiga el riesgo asociado con menor supervisión parental en el caso de los hombres. Por otro lado, las mujeres con atención familiar moderada presentan una disminución general del riesgo alto con mayores niveles de ISP. Sin embargo, el riesgo alto es mayor en mujeres con un ISP bajo (42,9%) en comparación con un ISP moderado (33,3%) y alto (16,3%), presentando una tendencia a una sensibilidad mayor a la supervisión parental.

Por último, en el nivel alto de ayuda familiar, los niveles de alto riesgo son considerablemente bajos si los comparamos con los anteriores, incluso con diferentes

niveles de ISP. El riesgo alto disminuye para los tres niveles de ISP, sin llegar a superar el 25% en ninguno, reforzando el papel de protector que lleva a cabo el entorno familiar a la hora de hacer frente a un riesgo de UPI. En las mujeres con alta atención familiar, los niveles de riesgo alto se mantienen relativamente bajos, siendo el más alto el caso del ISP bajo con un 42,9%, llegando a suponer el 26,5% en caso de que presente un ISP alto.

En términos generales, se aprecia cómo un nivel de ayuda familiar alto percibido por los adolescentes actúa como un factor protector frente al riesgo de desarrollar un uso problemático de internet en ambos sexos, mientras que un nivel de ayuda familiar bajo incrementa este riesgo, especialmente en mujeres con ISP bajo. De igual manera se perciben diferencias por sexo, donde las mujeres parecen ser más vulnerables al alto riesgo cuando los niveles de supervisión parental o ayuda familiar son bajos.

5.3. Internet como refugio: relaciones sociales y apoyo educativo

Siguiendo los objetivos establecidos, analizaremos si un riesgo elevado de presentar un UPI está conectado con una relación social en contextos físicos débiles, traduciéndose en un aislamiento social que les haga tener un tiempo y frecuencia de uso de redes sociales mayores al resto al usarlas como mecanismo de escape.

Se han creado perfiles para comparar el tiempo de uso de cada perfil en redes sociales, obteniendo dos grupos, uno que presenta bajo riesgo de desarrollar un UPI y con un nivel alto en lo que apoyo socioeducativo se refiere y otro siendo el caso contrario, con un alto riesgo de desarrollar un UPI y un bajo apoyo social.

Figura 10. Horas de uso de redes sociales diarias según el riesgo a desarrollar uso problemático de internet y el nivel de apoyo social en el ámbito educativo y el sexo

Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta la distribución de estos grupos por sexo, se puede apreciar (fig. 10) como dentro del grupo de hombres que presentan alto riesgo y apoyo social bajo, 47,8% presenta un uso de redes sociales de más de 6 horas al día, diferenciándose considerablemente de los hombres con un bajo riesgo y apoyo socioeducativo alto que tienen este uso diario (9,8%), ocurriendo de igual manera en el caso de las mujeres con

alto riesgo y apoyo social bajo, con un 62,5% con un uso de más de 6 horas frente a un 15.4% en el perfil de mujeres con bajo riesgo y alto apoyo socioeducativo.

En términos generales vemos como independientemente del sexo, el pertenecer al grupo con un bajo riesgo y alto apoyo social en el ámbito educativo disminuye el uso de más de 6 horas, distribuyendo su uso dentro de las 2 a 5 horas mayoritariamente.

Viendo que existe una diferencia notable en el uso de redes sociales, se cruzaron estos perfiles con la pregunta “Has preferido conectarte a Internet en vez de pasar el tiempo con otros (amigos/as o padres)”, para observar si existían diferencias que nos pudiesen reflejar la existencia de un aislamiento social según el apoyo social y el riesgo de desarrollar UPI de cada perfil.

Figura 11. Preferencia por la conexión digital frente a interacciones sociales según el riesgo de uso problemático de internet, nivel de apoyo social educativo y el sexo

Fuente: Elaboración propia.

En el perfil de adolescentes con bajo riesgo de desarrollar UPI y con un alto apoyo social en el ámbito educativo, los hombres tienden a presentar una baja frecuencia de preferencia a conectarse a internet por encima de conectar presencialmente (73,5%). En el caso de las mujeres, se muestra un comportamiento similar al de los hombres, aunque con un porcentaje ligeramente inferior en la categoría de baja frecuencia (66,7%), lo que podría sugerir que, aunque el alto apoyo socioeducativo y un bajo riesgo de presentar un uso problemático de internet se podrían considerar factores de protección, en el caso de las mujeres su efecto es algo menos pronunciado.

En el segundo perfil donde se establece un riesgo alto de desarrollar UPI y un bajo apoyo social en el centro educativo, vemos cómo los hombres exhiben un cambio drástico en la distribución de frecuencias. En ambos casos, la frecuencia baja (31.8% en hombres y 42,1% en mujeres) se ve superada por una frecuencia moderada o alta (68.1% y 57.9%, respectivamente). En términos generales, vemos cómo la combinación de alto riesgo y bajo apoyo fomenta en ambos sexos un comportamiento de mayor desconexión social presencial en favor de la conexión e interacción digital, resaltando que en el caso de los hombres se presenta en mayor medida que en las mujeres.

Como se puede observar existen claras diferenciaciones claras entre ambos perfiles. En este sentido, tanto el grupo de hombres y mujeres que presenta un riesgo alto y percibe un apoyo social bajo presenta este comportamiento de aislamiento. Se prioriza la conexión digital con una frecuencia moderada y alta llegando a suponer, en el caso de los hombres, un 68,1%, y en las mujeres, un 57,9%. Mientras que para el otro perfil este valor porcentual es igual al 26.6% y 33.3% respectivamente, siendo superior la cantidad de adolescentes que han manifestado este comportamiento con una frecuencia baja (“Nunca” o “Rara vez”).

6. Conclusiones

La supervisión parental actúa como un mecanismo de protección eficaz frente al uso problemático de internet. Los adolescentes con supervisión parental alta presentan los menores niveles de riesgo de UPI (22,1% en mujeres y 23,9% en hombres). Por el contrario, la supervisión baja incrementa significativamente este riesgo, especialmente en las mujeres, donde el porcentaje de riesgo alto alcanza el 45,2%. Esto puede explicarse por la menor regulación y seguimiento en hogares con supervisión deficiente, lo que expone a los jóvenes a una mayor dependencia digital como forma de autonomía mal gestionada. Además, los datos revelan que las mujeres son más sensibles a los niveles de supervisión, dado que una supervisión adecuada logra reducir significativamente los riesgos asociados al uso problemático. Por consiguiente, nuestra hipótesis de que la supervisión parental elevada disminuye el riesgo de UPI se ve verificada, con una eficacia particularmente marcada en las mujeres. La falta de supervisión deja a los adolescentes, especialmente a las mujeres, más expuestos a patrones de uso excesivo de redes sociales.

Con respecto a la segunda hipótesis, los adolescentes con bajo apoyo social en su entorno educativo o familiar muestran patrones más intensos de uso de redes sociales, frecuentemente superando las seis horas diarias (47,8% en hombres y 62,5% en mujeres con bajo apoyo social). Este grupo también muestra una mayor frecuencia en comportamientos como preferir conectarse a internet en lugar de interactuar físicamente con amigos o familiares. Estos resultados evidencian que el uso compulsivo de redes sociales actúa como un sustituto de las interacciones sociales presenciales, exacerbando el aislamiento social. En contraste, los adolescentes con altos niveles de apoyo social presentan patrones más equilibrados de uso digital, reforzando la importancia del entorno físico en la regulación del consumo digital. En consecuencia, también se verifica nuestra hipótesis, es decir, que el uso compulsivo de redes sociales está estrechamente ligado al debilitamiento de las relaciones sociales en contextos presenciales, especialmente en adolescentes con escaso apoyo social. No obstante, este efecto es más pronunciado en mujeres, lo que refuerza su vulnerabilidad a los entornos digitales como sustitutos de las relaciones físicas.

En relación con la tercera hipótesis, entendemos que el malestar emocional, junto con una baja supervisión parental y un escaso apoyo familiar aumenta la dependencia de redes sociales. Los datos evidencian que los adolescentes que reportan mayores niveles de malestar emocional tienden a usar redes sociales de manera intensiva, superando las seis horas diarias (35,7%). Este grupo también presenta los niveles más bajos de motivación académica y mayores sentimientos de soledad. Además, los datos indican que un bajo apoyo familiar está asociado con un mayor riesgo de uso compulsivo, siendo nuevamente las mujeres especialmente vulnerables (50% de riesgo alto con baja supervisión y bajo apoyo familiar). Este fenómeno puede explicarse porque, ante la falta de contención emocional y guía parental, los adolescentes buscan en las redes sociales una vía para suplir estas carencias, aumentando su dependencia emocional hacia estas

plataformas. En suma, un malestar emocional, combinado con un entorno familiar deficitario y baja supervisión parental, favorece un mayor uso de redes sociales, intensificando la dependencia emocional.

En definitiva, los resultados muestran una alta prevalencia del uso de redes sociales en la adolescencia, donde, como hemos visto, el 76,6% de los jóvenes las utiliza más de dos horas al día. Este tiempo de conexión digital, especialmente cuando supera las seis horas diarias, se asocia con una disminución en la frecuencia y calidad de las relaciones familiares. Además, los adolescentes con menor apoyo familiar tienden a emplear las redes sociales como un espacio para satisfacer sus necesidades emocionales, reforzando la idea de que estas plataformas están desplazando el tiempo que antes se dedicaba a la interacción en el núcleo familiar. Este fenómeno se intensifica en las mujeres, quienes presentan patrones más pronunciados de búsqueda de validación social en los entornos digitales, lo que refuerza nuestra hipótesis principal; es decir, que el uso intensivo de redes sociales entre los adolescentes desplaza las relaciones familiares (socialización primaria) y fomenta una dependencia emocional hacia las plataformas digitales; siendo este efecto más evidente en mujeres y en adolescentes con bajos niveles de apoyo familiar.

En resumen, las redes sociales tienen un impacto significativo en las dinámicas de socialización y bienestar psicosocial de los adolescentes. La supervisión parental y el apoyo familiar son factores clave para reducir el uso problemático de redes sociales y mitigar sus efectos negativos. La dependencia digital se intensifica en contextos de malestar emocional y relaciones familiares deficitarias, desplazando las interacciones presenciales y reforzando el aislamiento social. Estos efectos son especialmente pronunciados en mujeres, lo que subraya la importancia de abordar las desigualdades de género en el consumo digital y su impacto psicosocial.

8. Bibliografía

- Advisory, U. S. S. G. y Service, U. S. P. H. (2023). *Social Media and Youth Mental Health 2023 - The U.S. Surgeon General's Advisory*.
- Aftab, S., & Ahmad, A. (2023). Effects of Usage of Social Media on Family Relationships among Youth A Case Study of District Swabi. *CARC Research in Social Sciences*. <https://doi.org/10.58329/criss.v2i2.22>
- Alter, A. (2018). *Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked*. Penguin.
- American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). American Psychiatric Publishing
- Andreassen, C. S., Torsheim, T., Brunborg, G. S. y Pallesen, S. (2012). Development of a Facebook addiction scale. *Psychological reports*, 110(2), 501-517. <https://doi.org/10.2466/02.09.18.PR0.110.2.501-517>
- Asch, S. E. (1951). Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgments. H. Guetzkow (Ed.), *Groups, leadership, and men* (177-190), Carnegie.
- Ball-Rokeach, S. J. y DeFleur, M. L. (1976). A dependency model of mass-media effects. *Communication research*, 3(1), 3-21. <https://doi.org/10.1177/009365027600300101>
- Bányai, F., Zsila, Á., Király, O., Maraz, A., Elekes, Z., Griffiths, M. D. y Demetrovics, Z. (2017). Problematic social media use: Results from a large-scale nationally representative adolescent sample. *PloS one*, 12(1). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169839>

- Bayer, J. B., Triêu, P. y Ellison, N. B. (2020). Social media elements, ecologies, and effects. *Annual review of psychology*, 71(1), 471-497. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010419-050944>
- Becoña, E. E. (2009). *Adicciones: Cómo superarlas y recuperar tu vida*. Editorial Edaf.
- Berger, P. L. y Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Anchor Books.
- Boyd, D. (2014). *It's complicated: The social lives of networked teens*. Yale University Press.
- Bucher, T. (2018). *If... then: Algorithmic power and politics*. Oxford University Press.
- Caplan, S. E. (2002). Problematic Internet use and psychosocial well-being: development of a theory-based cognitive-behavioral measurement instrument. *Computers in human behavior*, 18(5), 553-575. [https://doi.org/10.1016/S0747-5632\(02\)00004-3](https://doi.org/10.1016/S0747-5632(02)00004-3)
- Carbonell, X., Chamarro, A., Griffiths, M., Oberst, U., Cladellas, R. y Talarn, A. (2012). Uso problemático de Internet y móvil en adolescentes y jóvenes españoles. *Anales de Psicología/Annals of Psychology*, 28(3), 789-796. <https://doi.org/10.6018/analesps.28.3.156061>
- Comisión Europea (s. f.). *Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) 2022*. Recuperado de <https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/library/digital-economy-and-society-index-desi-2022>
- Díaz-Aguado Jalón, M. J., Martín Babarro, J. y Falcón Díaz-Aguado, L. (2018). Problematic Internet use, maladaptive future time perspective and school context. *Psicothema*, 30(2), 195-200. <https://doi.org/10.7334/psicothema2017.282>
- Dickson, L. M., Derevensky, J. L. y Gupta, R. (2002). The prevention of gambling problems in youth: A conceptual framework. *Journal of Gambling studies*, 18, 97-159. <https://doi.org/10.1023/A:1015557115049>
- Echeburúa, E. (2012). Predictors of pathological gambling severity taking gender differences into account. *European Addiction Research*, 19(3), 146-154. <https://doi.org/10.1159/000342311>
- Echeburúa, E. y De Corral, P. (2010). Adicción a las nuevas tecnologías ya las redes sociales en jóvenes: un nuevo reto. *Adicciones*, 22(2), 91-95. <https://doi.org/10.20882/adicciones.196>
- Echeburúa, E. y Requesens, A. (2012). *Adicción a las redes sociales y nuevas tecnologías en niños y adolescentes*. Ediciones Pirámide.
- Ellison NB, boyd D. 2013. Sociality through social network sites. In *The Oxford Handbook of Internet Studies*, ed. WH Dutton, 151-72. Oxford, UK: Oxford Univ. Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199589074.013.0008>
- Ellison, N. B., y boyd, danah. (2013). Sociality Through Social Network Sites. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199589074.013.0008>
- Goldner, L., Abir, A. y Sachar, C. S. (2017). Adolescents' true-self behavior and parent-adolescent boundary dissolution: The mediating role of rejection sensitivity. *Child Indicators Research*, 10, 381-402. <https://doi.org/10.1007/s12187-016-9379-x>
- Griffiths M. (2005) A 'components' model of addiction within a biopsychosocial framework. *Journal of Substance Use*, 10(4), 191-197. <https://doi.org/10.1080/14659890500114359>
- IAB Spain (2024). *Estudio de Redes Sociales 2024*.
- Jassogne, C. y Zdanowicz, N. (2020). Real or Virtual Relationships: Does It Matter to Teens?. *Psychiatria Danubina*, 32 Suppl 1, 172-175.
- Kanter, M., Afifi, T. y Robbins, S. (2012). The impact of parents "friending" their young adult child on Facebook on perceptions of parental privacy invasions and parent-

- child relationship quality. *Journal of Communication*, 62(5), 900-917. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2012.01669.x>
- Kim, S.-J. y Lim, Y.-J. (2021). Peer Pressure and SNS Addiction in Adolescents: The Mediating Role of SNS-Use Motives. *Canadian Journal of School Psychology*, 36(1), 23-33. <https://doi.org/10.1177/0829573520963277>
- Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2011). Online social networking and addiction—A review of the psychological literature. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 8(9), 3528-3552. <https://doi.org/10.3390/ijerph8093528>
- Lucas, J. C. S., Soler, J.A, Díaz, M. Almagro, B., Garrido, A., Rubio, M., Cava, J., Sánchez, A., (2023). Diagnóstico de las adicciones en la población adolescente en el municipio de Murcia - 2023. Informe disponible en: <https://acortar.link/ZyQ36C>
- Luckmann, T. (1979). The structural conditions of religious consciousness in modern societies. *Japanese Journal of religious studies*, 121-137.
- Malo-Cerrato, S., Martín-Perpiñá, M.y Viñas-Poch, F. (2018). Excessive use of social networks: Psychosocial profile of Spanish adolescents. *Comunicar*, 56(26), 101-109.
- Morschheuser, B., Hamari, J., Koivisto, J.y Maedche, A. (2017). Gamified crowdsourcing: Conceptualization, literature review, and future agenda. *International Journal of Human-Computer Studies*, 106, 26-43. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2017.04.005>
- Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. (2023) . *Informe sobre adicciones comportamentales y otros trastornos adictivos 2023*. Madrid: Ministerio de Sanidad, Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
- Odriozola, E. E. (2012). Factores de riesgo y factores de protección en la adicción a las nuevas tecnologías y redes sociales en jóvenes y adolescentes. *Revista española de drogodependencias*, 4, 435-448.
- Orben, A., Tomova, L.y Blakemore, S. J. (2020). The effects of social deprivation on adolescent development and mental health. *The Lancet Child & Adolescent Health*, 4(8), 634-640. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(20\)30186-3](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30186-3)
- Orben, A.y Przybylski, A. K. (2019). The association between adolescent well-being and digital technology use. *Nature human behaviour*, 3(2), 173-182.
- Organización Mundial de la Salud (2019). CIE-11. <https://icd.who.int/es>
- Pérez, E. P., Monje, M. R., Alonso, F. G., Girón, M. F., López, M. P.y Romero, J. C. (2007). Validación de un instrumento para la detección de trastornos de control de impulsos y adicciones: el MULTICAGE CAD-4. *Trastornos adictivos*, 9(4), 269-278. [https://doi.org/10.1016/S1575-0973\(07\)75656-8](https://doi.org/10.1016/S1575-0973(07)75656-8)
- Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R.y Gladwell, V. (2013). Fear of missing out scale. *Computers in human behavior*. <https://doi.org/10.1037/t23568-000>
- Sassen, S. (1991). *La ciudad global*. New York.
- Shao, S., Mao, N., Zhang, Z., Mo, Y., He, S., Yue, X., Li, C.y Cui, L. (2024). Adolescents' loneliness and problematic smartphone use: The mediating role of upward social comparison and the moderating role of self-identity. *Psychology in the Schools*, 61(8), 3224-3242. <https://doi.org/10.1002/pits.23215>
- Subrahmanyam, K., & Greenfield, P. (2008). Online Communication and Adolescent Relationships. *The Future of Children*, 18, 119-146. <https://doi.org/10.1353/FOC.0.0006>
- Tsai, P. S., Kaufhold, J. P., Blinder, P., Friedman, B., Drew, P. J., Karten, H. J y Kleinfeld, D. (2009). Correlations of neuronal and microvascular densities in murine cortex revealed by direct counting and colocalization of nuclei and vessels. *Journal of Neuroscience*, 29(46), 14553-14570. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3287-09.2009>

- Turkle, S. (2011). *Alone together: Why we expect more from technology and less from each other*. Basic Books.
- Turkle, S. (2015). *Life on the Screen*. Simon and Schuster.
- Twenge, J. M., Haidt, J., Lozano, J. A. F. y Cummins, K. (2022). Specification curve analysis shows that social media use is linked to poor mental health, especially among girls. *Acta Psychologica*, 224. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2022.103512>
- Twenge, J. y Martin, G. (2020). Gender differences in associations between digital media use and psychological well-being: Evidence from three large datasets.. *Journal of adolescence*, 79, 91-102 . <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2019.12.018>
- Van Dijck, J. (2013). *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media*. Oxford University Press.
- Veríssimo, A. V. R., Silva, D. M. R. D., Costa, D. T., Rocha, G. S. D. A., Brandão Neto, W. y Aquino, J. M. D. (2021). Factores asociados al consumo de drogas por adolescentes escolares. *Index de Enfermería*, 30(1-2), 24-28.
- Wong, S., King, N., Gariépy, G., Michaelson, V., Canie, O., King, M., Craig, W. y Pickett, W. (2022). Adolescent social media use and its association with relationships and connections: Canadian Health Behaviour in School-aged Children, 2017/2018. *Health reports*, 33 12, 14-23. <https://doi.org/10.25318/82-003-x202201200002-eng>
- Znaniecki, F. (2011). *Social relations and social roles*. PWN, Warsaw.
- Zuboff, S. (2019). Surveillance capitalism and the challenge of collective action. *New labor forum*, 28(1), 10-29. <https://doi.org/10.1177/1095796018819461>

* * *

Renato Sebastián Larrea Pazmiño es Graduado en Sociología y Máster en Sociedad: Investigación y Análisis de las Transformaciones Sociales por la Universidad de Murcia. Actualmente desarrolla su actividad como doctorando de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia, en el programa Sociedad, Desarrollo y Relaciones Laborales. Su línea de investigación se centra en las adicciones digitales en los jóvenes.

Juan Carlos Solano Lucas es Licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, Doctor en Sociología por la Universidad de Murcia. Desde 1998 profesor titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia, ha sido director del Departamento de Sociología (2016-2020) de esta misma universidad. Ha sido profesor invitado en las universidades de Salerno, Nova de Lisboa, ISCTE-IUL, Quintana Roo, do Minho, entre otras. Miembro y co-IP del grupo de investigación “Envejecimiento, Bienestar y Vulnerabilidad”. Sus áreas de especialización están centradas en el estudio de las desigualdades educativas, las adicciones y su conexión con la estructura social.

Juan Antonio Clemente Soler es Licenciado en Ciencias Políticas y Derecho. Posgrado en Empresa y Doctor en Sociología. Profesor Titular en el Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia. Su investigación académica se centra en tres grandes bloques: turismo, diversidad y estudios europeos. Es miembro del grupo de investigación “Envejecimiento, Bienestar y Vulnerabilidad.”, participando y dirigiendo proyectos y contratos de investigación regionales y nacionales.